

JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDA MAHKUMLARNING MUROJAATLARI BILAN ISHLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Nasirov Izzatilla Sunnat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Jazoni ijro etish faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi

To'rayev Qodir Tohir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185938>

Annotatsiya: Maqolada ozodlikdan mahrum qilingan shaxslarning murojaat qilish huquqlari va ularni ko'rib chiqishda vakolatli shaxslarning majburiyatlari hamda mahkumlar, jinoyat sodir etishda ayblanayotgan qamoqqa olingan shaxslarning huquqlari va ularning murojaat qilish imkoniyatlari, ijro etuvchi organlarning oldida turgan dolzarb vazifalari to'g'risida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ariza, taklif, shikoyat, murojaatni ko'rib chiqish muddatlari, ochiqlik va shaffoflik.

Har bir shaxs o'z hayoti davomida huquqlaridan foydalanib shaxsiy muammolarini hal qilib keladi. Ayniqsa, siyosiy huquqlarning amalga oshirilishi jamiyat va davlatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi, qolaversa, fuqarolarning turmush tarzini yengillashtirishga olib keladi. O'zbekistonda mahkumlarning huquq, erkinlik va boshqa qonuniy manfaatlarining ta'minlanishiga xizmat qiladigan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar [1], O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentyabrdagi "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi O'RQ-445-son qonuni [2], jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 30-iyundagi O'zbekiston Respublikasining jinoyat-ijroiya kodeksiga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilinishini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-625-son qonuni [3], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-son [4] qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 5-martdagi "Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazolarni ijro etish muassasalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 128-son [5] qarori bu kabi normalar ko'p chiqarilgan bo'lib, ularda mahkumlar huquqlarini amalga oshirish belgilangan. Bunda bevosita davlat organlari va mansabdor shaxslar masuldir. Biroq, barcha fuqarolar o'zining huquqlaridan to'liq foydalana olmaydi. Bunga bir qancha sabablar bo'lishi mumkin: huquqiy bilimning yetishmasligi, siyosiy yangiliklar va qonunchilikdagi o'zgarishlarni bilmaslik va boshqalar. Erkinlikda yurgan shaxs huquq va erkinliklari ro'yobga chiqarishda muammolarga duch kelmasligi mumkin, lekin ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar bu borada bir qancha cheklanishlarga duch kelishi mumkin. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinayotgan mahkumlarni ijtimoiy reabilitatsiyasi va adaptatsiyasini amalga oshirish masalasi ham alohida o'rin egallaydi.

Jinoyat-ijroiya qonunchiligiga muvofiq ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar amaldagi qonunchilikda belgilangan istisno hamda cheklashlarni inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun nazarda tutilgan huquqlar, erkinliklarga ega bo'lishlari va

majburiyatlarni bajarishlari belgilangan [6].

“Inson huquqlarini ta’minlash masalasi shaxs ozodlikda yoki jazoni o’tashidan qat’i nazar, o’z dolzarbligini yo’qotmaydi. Mahkumlar va mahkumlar ham qonun bilan belgilangan muayyan huquqlarga ega”[7]. Masalan, mahkumlar jazoni ijro etish muassasalarida jazoni o’tash mobaynida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksining 9-moddasiga muvofiq quyidagi huquqlarga ega bo’ladi:

- “Jazoni o’tash tartibi va shartlari to’g’risida, o’z huquqlari va majburiyatlari haqida axborot olish;
- jazoni ijro etuvchi muassasa yoki organ ma’muriyatiga, boshqa davlat organlari va jamoat birlashmalariga o’z ona tilida yoki boshqa tilda taklif, ariza va shikoyatlar bilan murojaat etish;
- o’z taklif, ariza va shikoyatlariga murojaat etilgan tilda javob olish. Murojaat etilgan tilda javob berishning iloji bo’lmagan taqdirda javob O‘zbekiston Respublikasining davlat tilida beriladi. Javobni intizomiy qismga jo’natish va ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxs murojaat etgan tilga tarjima qilib berish jazoni ijro etuvchi muassasa yoki organ tomonidan ta’minlanadi;
- O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligiga va xalqaro shartnomalariga muvofiq, agar davlatning huquqiy himoyaga doir barcha ichki vositalaridan foydalanib bo’lingan bo’lsa, insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga murojaat etish;
- tushuntirish berish hamda yozishmalar olib borish, zarur hollarda tarjimonning shu jumladan surdo tarjimonning xizmatidan foydalanish;
- o’quv, badiiy va boshqa xil axborot materiallaridan foydalanish;
- sog’lig’ini saqlash, shu jumladan tibbiy xulosaga ko’ra ambulatoriya-poliklinika va statsionar sharoitda tibbiy yordam olish;
- ob-havo sharoiti yo’l qo’ysa, ishdan bo’sh vaqtida toza havoda jismoniy mashqlar bilan shug’ullanish;
- jazoni ijro etish muassasasining psixologik xizmat ko’rsatish xodimlari tomonidan ko’rsatiladigan psixologik yordamni olish. Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarning psixologik yordam ko’rsatish bilan bog’liq tadbirlarda ishtirok etishi faqat ularning roziligi bilan amalga oshiriladi;
- mehnat to’g’risidagi qonunchilikka muvofiq xavfsiz mehnat sharoitiga ega bo’lish, dam olish, ta’tilga chiqish, shuningdek mehnatiga haq to’lanishi;
- ijtimoiy ta’minot, shu jumladan qonunchilikka muvofiq pensiya olish.
- Mahkum ajnabiy fuqarolar shuningdek o’z davlatlarining diplomatiya vakolatxonalari va konsullik muassasalari bilan, O‘zbekiston Respublikasida diplomatiya va konsullik muassasalari bo’lmagan mamlakatlarning fuqarolari esa, ularning manfaatlarini himoya qilishni o’z zimmasiga olgan davlatning diplomatiya vakolatxonalari bilan aloqa qilib turish huquqiga ega.
- Ijtimoiy xavfi katta bo’lmagan va uncha og’ir bo’lmagan jinoyatlar sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan mahkumlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari saylovlarida hamda referendumda ishtirok etish huquqiga ega.
- Agar og’ir va o’ta og’ir jinoyatlar sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum etish joylarida

saqlanayotgan mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari saylovlarida hamda referendumda ishtirok etish huquqidan qonunga muvofiq va sudning hukmi asosida mahrum etilgan bo'lsa, ular ushbu saylovlarda va referendumda ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi"

Bizning tadqiqot obyektimiz mahkumlarning murojaat etish huquqini yoritish ekan, ular nafaqat muassasa ma'muriyatiga, balki boshqa davlat organlari va mansabdor shaxslariga ariza, taklif, shikoyatlari bilan murojaat qilish huquqiga ega. Ushbu vakolatli organlar va mansabdor shaxslar tizimiga:

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman);

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili;

Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi;

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi;

O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi;

O'zbekiston Respublikasi Jazoni ijro etish departamenti kabilar kiradi. Ushbu organlarga qilingan murojaatlarni o'z vaqtida yetib borishi uchun jazoni ijro etuvchi organ javobgardir. Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'lik jazolarni ijro etish vazifasi Ichki ishlar huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti yuklatilgan. Shuningdek, ushbu faoliyatni tartibga solish uchun IIV tomonidan bir qancha buyruqlar ishlab chiqilgan va ushbu normativ hujjatlar Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan.

Murojaatlar og'zaki, yozma va elektron shaklda bo'ladi. Murojaatlarni arizalar, takliflar va shikoyatlar tarzida turlarga bo'lish mumkin.

Ariza – huquqlarni, erkinliklarni va qonuniy manfaatlarini amalga oshirishga yordam ko'rsatish to'g'risida iltimos bayon etilgan hujjat hisoblanadi. Masalan mahkum Jinoyat-ijroiya kodeksi talablariga muvofiq oila a'zolari bilan uzoq muddatli uchrashuvga ruxsat so'rab koloniyah rahbariyatiga ariza yozishi mumkin.

Taklif – koloniyada mahkumlar jazoni o'tash mobaynida ijtimoiy foydali masalalarda koloniyah rahbariyatiga o'zlarining tavsiyalari berishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, mahkumlar koloniyada tashkil etilgan ishlab chiqarishda yangi mahsulot loyihalari taklif etishlari mumkin.

Shikoyat – buzilgan huquqlarni, erkinliklarni tiklash va qonuniy manfaatlarini himoya qilish to'g'risida talab bayon etilgan hujjat hisoblanadi. Misol uchun, mahkumni hayoti va sog'lig'iga qandaydir tajovuz bo'lsa, yoki qandaydir noqonuniy harakat ustidan koloniyah rahbariyatida murojaat qilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2012-yil 29-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ozodlikdan mahrum qilish turidagi jazoni ijro etish muassasalarining ichki tartib qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'iga ko'ra, har qaysi mahkum yuqoridagi davlat organlari va mansabdor shaxslariga moneliksiz murojaat etish tartibi belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga, nafaqat mahkumning o'zi, balki uning yaqin qarindoshlari ham har qaysi vakolatli organga o'z taklif, ariza va shikoyatlari bilan murojaat etishi mumkin. Ichki ishlar vazirining 174-sonli buyrug'ining 193-bandiga ko'ra, "Mahkumning yaqin qarindoshlari JIEM ma'muriyatidan mahkumning ahvoli, sog'lig'i hamda unga nisbatan qo'llanilgan rag'batlantirish va intizomiy jazo choralari to'g'risida yozma va og'zaki axborot

olish huquqiga ega. Mahkumning yaqin qarindoshlari JIEMga bevosita kelgan holda murojaat qilgan taqdirda, JIEM ma'muriyati tomonidan darhol javob berilishi lozim”

2012-yil 29-dekabrda qabul qilingan Ichki ishlar vazirining 174-sonli buyrug'ining 2-bobi “Mahkumlarning ariza, taklif va shikoyatlari” deb nomlanib, ushbu manbada mahkumlarning ushbu sohasidagi barcha tamoyillar belgilab berilgan. Unga ko'ra, “Mahkumlarning ariza, taklif va shikoyatlari ro'yxatga olinadi hamda topshirilgan kundan e'tiboran uch kun ichida ko'rsatilgan manzilga yuboriladi va mahkum bu haqda xabardor qilinadi. Ariza, taklif va shikoyatlarni yuborish bilan bog'liq xarajatlar mahkumning shaxsiy hisob varag'idagi mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. Ariza, taklif va shikoyatlarning javoblari JIEMga kelgan kundan e'tiboran uch kun ichida mahkumga tilxat olib ma'lum qilinadi.

Yuqori turuvchi organlar yoki mansabdor shaxslarga yuborilgan ariza, taklif va shikoyatlarda nazarda tutilgan masalalarni JIEM ma'muriyati tomonidan joyida hal etish mumkin bo'lgan hollarda, JIEM ma'muriyati ushbu masalalarni ko'rib chiqish natijalarini kutmasdan bartaraf etishi shart.

Mahkumlarning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo'yicha vakilining (ombudsmanning) hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilning nomiga yuborilgan murojaatlari muassasa ma'muriyati tomonidan ko'zdan kechirilishi mumkin emas hamda yigirma to'rt soatdan kechiktirmay tegishli vakilga yuboriladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilning javobi ko'zdan kechirilishi mumkin emas hamda arizachiga darhol yetkazib beriladi.

Prokuror yoki sud nomiga yo'llangan taklif, ariza va shikoyatlar ko'zdan kechirilmaydi hamda bir sutkalik muddat ichida tegishligi bo'yicha jo'natiladi. Xavfsizlik choralari qo'llash haqidagi yoki ularni qo'llashni rad etish to'g'risidagi qarorlar ustidan shikoyatlar tegishligi bo'yicha darhol jo'natiladi [8].

Darhol jo'natilishi qonunchilikda ko'rsatilgan bo'lishiga qaramay ushbu jarayon raqamlashtirilmaganligi hozirgi zamonaviy dunyoga to'g'ri kelmaydi.

Yuqoridagi ko'ra mahkumlarning murojaatlarini takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflarni beramiz:

1. mahkumlarning murojaatlarini to'g'ridan-to'g'ri yetib borishi uchun elektron murojaat etishlarini tashkillashtirish uchun dastur ishlab chiqish;
2. jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlar elektron murojaat qoldirishlari uchun elektron qurilmalar o'rnatilishi lozim degan fikrdamiz.

XULOSA

Mahkumlarning ham murojaatlari fuqarolarning murojaatlaridek bir xil ahamiyat ega. Yurtimizda olib borilayotgan keng islohotlar natijasida, inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik va ijro tizimi, mahkumlarning huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarni jazoni ijro etish faoliyatiga moslashtirish, mahkumlarni huquqlarini himoya qilish masalalari yuzasidan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirishga doir tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu kabi islohotlarni ijobiy natijasini ko'rish uchun, shu jumladan, odil sudlov va ijro tizimini yaratish uchun mahkumlarning huquqlarini ta'minlash, ularning arizalarini ko'rib chiqish, bergan takliflarini inobatga olish,

buzilgan huquqlarini tiklash maqsadida qilgan shikoyatlarini qonuniy hal qilish har bir davlat organi va mansabdor shaxslar faoliyatini samarali tashkil etish, shuningdek, mahkumlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari hurmat qilish lozim. Qilinayotgan ishlarning barchasi, albatta, inson qadrini ulug'lash va ularning huquqlarni ta'minlash maqsadida amalga oshirilmog'dadir.

References:

1. Nasirov I., Qarshibayeva Z. Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning huquqlarini taminlanish asoslari //Pedagog. – 2024. – T. 7. – №. 3. – S. 623-627.
2. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentyabrdagi "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi O'RQ-445-son qonuni // <https://lex.uz/docs/3336169> (murojaat vaqti: 18.11.2024).
3. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 30 iyundagi "O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksiga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari ishonchli himoya qilinishini ta'minlashga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 625-son qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 01.07.2020 y., 03/20/625/1007-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-son qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 02.04.2021 y., 07/21/5050/0280-son.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 5 martdagi "Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazolarni ijro etish muassasalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 128-son qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.03.2020 y., 09/20/128/0261-son.
6. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksi // URL: <http://lex.uz/docs/163629> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 29.09.2024).
7. Носиров И., Жабборов Т. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинаётган маҳкумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси ва моҳияти //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 361-370.
8. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2012-yil 29-dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ozodlikdan mahrum qilish turidagi jazoni ijro etish muassasalarining ichki tartib qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'i // <https://lex.uz/acts/-2216121>(murojaat vaqti: 18.11.2024).
9. Nasirov I. Typology of women released from penal jurisdiction //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 219-224.
10. Насиров И., Абдуғафуров Ж. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг психологияси ва ижтимоий мослашуви //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 157-161.
11. Насиров, Иззатилла, and Мўминжон Муродкулов. "Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни касб-хунарга ўқитиш бўйича хорижий давлатларнинг тажрибаси." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 3.6 (2024): 104-109.

12. Насиров И., Ибрагимов Қ. Озодликни чеклаш жазосини ижро этишининг ўзига хос хусусиятлари //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 52-60.
13. ўғли Насиров, Иззатилла Суннат. "Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш масалалари." *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali* (2022): 212-215.